

УДК 004.056

ҚАУІПСІЗДІК ИНЦИДЕНТТЕРІН ТЕРГЕУ КЕЗІНДЕ WINDOWS ЖҮЙЕЛІК АРТЕФАКТТАРЫН ПАЙДАЛАҢУ

ШАУТОВА ДАЙАНА МАРАТҚЫЗЫ

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Ақпараттық технологиялар факультетінің 2-курс магистранты, Астана, Қазақстан

Ғылыми жетекші – ТОҚСЕИТ ДИНАРА ҚУАНДЫҚҚЫЗЫ

Аннотация: Мақалада ақпараттық қауіпсіздік инциденттерін тергеу барысында Windows операциялық жүйесінің жүйелік артефакттарын пайдалану қарастырылады. Пайдаланушылар мен қолданбалардың жұмыс істеу процесінде жүйе қалыптастыратын артефакттардың негізгі түрлері, сондай-ақ олардың цифрлық криминалистика аясында оқиғалар тізбегін қалпына келтірудегі маңызы сипатталады. Prefetch, AmCache, ShimCache және Windows оқиғалар журналдары сияқты дереккөздер қарастырылады. Аталған артефакттарды талдау бағдарламалардың іске қосылу фактілерін анықтауға, белсенділіктің уақыттық сипаттамаларын белгілеуге және зиянды әрекеттердің белгілерін табуға мүмкіндік беретіні көрсетілген. Ақпараттық қауіпсіздік инциденттерін кешенді тергеуде жүйелік артефакттардың маңыздылығы туралы қорытынды жасалған.

Кілт сөздер: цифрлық форензика, инциденттерді тергеу, жүйелік артефакттар, Windows, Prefetch, AmCache, оқиғалар журналдары.

Кіріспе

Киберинциденттердің санының артуы оларды тергеудің тиімді әдістерін қолдануды талап етеді. Бұл бағыттағы негізгі тәсілдердің бірі – ақпараттық жүйелердегі цифрлық іздерді анықтауға және талдауға мүмкіндік беретін цифрлық форензика [1].

Маңызды дереккөздердің бірі Windows жүйелік артефакттары болып табылады. Олар бағдарламалардың іске қосылуын, пайдаланушы әрекеттерін және жүйедегі өзгерістерді көрсететін қызметтік жазбалар болып табылады. Зиянды бағдарламалар жойылған жағдайда да, кейбір мәліметтер сақталып, жүйенің бұзылу белгілерін анықтауға және оқиғалар тізбегін қалпына келтіруге мүмкіндік береді [2].

Бұл жұмыстың мақсаты – Windows жүйесінің негізгі артефакттарын және олардың қауіпсіздік инциденттерін тергеудегі рөлін талдау.

Windows жүйелік артефакттары цифрлық дәлелдер көзі ретінде

Windows операциялық жүйесі пайдаланушылар мен бағдарламалардың белсенділігін сипаттайтын мәліметтерді автоматты түрде қалыптастырады. Бұл артефакттар файлдық жүйеде, тізілімде және оқиғалар журналдарында сақталады және тергеу барысында маңызды рөл атқарады [2].

Олар бағдарламалардың іске қосылу фактілерін анықтауға, пайдаланушы әрекеттерінің реттілігін қалпына келтіруге және уақыттық сызықты (timeline) құруға мүмкіндік береді.

Кесте 1. Инциденттерді тергеуде қолданылатын Windows жүйелік артефакттары

Артефакт	Орналасуы	Мазмұны	Тергеудегі маңызы
----------	-----------	---------	-------------------

Prefetch	C:\Windows\Prefetch	Қосымшалардың іске қосылуы туралы ақпарат, орындалатын файл жолы, іске қосылу саны, соңғы іске қосылу уақыты	Бағдарламаның іске қосылу фактісін және қолданылу жиілігін анықтауға мүмкіндік береді
AmCache	C:\Windows\AppCompat\Programs\Amcache.hve	Бұрын іске қосылған орындалатын файлдар туралы мәліметтер (жолы, өлшемі, хеші)	Бұрын орындалған, соның ішінде зиянды бағдарламаларды анықтауға қолданылады
ShimCache (Application Compatibility Cache)	Реестр Windows	Жүйеде болған немесе іске қосылған бағдарламалар туралы ақпарат	Күмәнді файлдардың бар-жоғын анықтауға көмектеседі
Jump Lists	C:\Users\%User%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations	Жақында ашылған файлдар мен құжаттар туралы мәліметтер	Пайдаланушы әрекеттерін және файлдарға қолжетімділікті анықтауға мүмкіндік береді
Windows Event Logs	C:\Windows\System32\winevt\Logs	Жүйелік және пайдаланушылық оқиғалар: жүйеге кіру, қателер, қызметтердің іске қосылуы	Пайдаланушы және жүйелік белсенділікті талдау үшін қолданылады
Registry (реестр)	C:\Windows\System32\Config	Жүйе баптаулары, бағдарламалар, автожүктеу және пайдаланушылар туралы ақпарат	Зиянды БҚ-ның бекіну белгілерін және жүйе конфигурациясындағы өзгерістерді анықтауға мүмкіндік береді

Өртүрлі артефакттарды біріктіріп талдау зерттеудің дәлдігін арттырып, оқиға барысын толық қалпына келтіруге мүмкіндік береді.

Бағдарламалардың іске қосылу артефакттары: Prefetch және AmCache

Ақпараттық қауіпсіздік инциденттерін тергеу барысында жүйеде бағдарламалардың іске қосылу фактісін анықтау ерекше маңызды болып табылады. Күдікті немесе зиянды файл орындалғаннан кейін жойылған жағдайда да, Windows операциялық жүйесі оның іске қосылғаны туралы мәліметтерді өртүрлі жүйелік артефакттарда сақтай алады [3]. Мұндай деректердің ең ақпараттық көздеріне Prefetch және AmCache жатады.

Prefetch файлдары Windows операциялық жүйесі тарапынан қосымшалардың іске қосылуын жеделдету мақсатында құрылады. Бағдарлама алғаш рет іске қосылған кезде жүйе орындалған қосымша және пайдаланылған ресурстар туралы мәліметтерді қамтитын арнайы файл қалыптастырады. Бұл деректер бағдарламаларды кейінгі іске қосуларды оңтайландыру үшін қолданылады.

Цифрлық форензика мамандары үшін Prefetch маңызды мәнге ие, себебі ол жүйеде бағдарламаның орындалу фактісін анықтауға мүмкіндік береді. Prefetch құрылымында орындалатын файл жолы, бағдарламаның іске қосылу саны және соңғы іске қосылу уақыты

туралы мәліметтер болуы мүмкін. Prefetch жазбасының болуы белгілі бір файлдың жүйеде іске қосылғанын көрсетеді, тіпті ол кейін жойылған жағдайда да [5].

Қосымша атап өту қажет, Prefetch файлдары *.pf форматында сақталады және орындалатын файл жолының хешін, жүктелген кітапханалар (DLL) тізімін, сондай-ақ Windows нұсқасына байланысты сегізге дейінгі іске қосылу уақыт белгілерін қамтиды. Бұл бағдарламаның әрекетін дәлірек талдауға және зиянды бағдарламалардың қайталанатын іске қосылуын анықтауға мүмкіндік береді.

Сурет 1. Prefetch файлдарын талдау мысалы

Line	Tag	Run Time	Executable Name
725		2024-03-06 01:05:04	\\VOLUME{01d9f41517ed676f-3a1800bd}\\WINDOWS\\SYSTEM32\\RUNTIMEBROKER.EXE
256		2024-03-06 01:05:09	\\VOLUME{01d9f41517ed676f-3a1800bd}\\USERS\\BILL.LUMBERGH\\APPDATA\\LOCAL\\MICROSOI
638		2024-03-06 01:05:10	\\VOLUME{01d9f41517ed676f-3a1800bd}\\USERS\\BILL.LUMBERGH\\APPDATA\\LOCAL\\MICROSOI
361		2024-03-06 01:05:14	\\VOLUME{01d9f41517ed676f-3a1800bd}\\USERS\\BILL.LUMBERGH\\APPDATA\\LOCAL\\MICROSOI
496		2024-03-06 01:05:14	\\VOLUME{01d9f41517ed676f-3a1800bd}\\PROGRAM FILES (X86)\\MICROSOFT\\EDGEWEBVIEW
504		2024-03-06 01:05:15	\\VOLUME{01d9f41517ed676f-3a1800bd}\\PROGRAM FILES (X86)\\MICROSOFT\\EDGEWEBVIEW
508		2024-03-06 01:05:15	\\VOLUME{01d9f41517ed676f-3a1800bd}\\PROGRAM FILES (X86)\\MICROSOFT\\EDGEWEBVIEW
513		2024-03-06 01:05:15	\\VOLUME{01d9f41517ed676f-3a1800bd}\\PROGRAM FILES (X86)\\MICROSOFT\\EDGEWEBVIEW
519		2024-03-06 01:05:15	\\VOLUME{01d9f41517ed676f-3a1800bd}\\PROGRAM FILES (X86)\\MICROSOFT\\EDGEWEBVIEW
500		2024-03-06 01:05:16	\\VOLUME{01d9f41517ed676f-3a1800bd}\\PROGRAM FILES (X86)\\MICROSOFT\\EDGEWEBVIEW
1356		2024-03-06 01:05:33	\\VOLUME{01d9f41517ed676f-3a1800bd}\\WINDOWS\\SYSTEM32\\WBEM\\WMIADAP.EXE
935		2024-03-06 01:07:56	\\VOLUME{01d9f41517ed676f-3a1800bd}\\WINDOWS\\SYSTEM32\\SVCHOST.EXE
1024		2024-03-06 01:07:56	\\VOLUME{01d9f41517ed676f-3a1800bd}\\WINDOWS\\SYSTEM32\\SVCHOST.EXE
970		2024-03-06 01:07:57	\\VOLUME{01d9f41517ed676f-3a1800bd}\\WINDOWS\\SYSTEM32\\SVCHOST.EXE
995		2024-03-06 01:07:57	\\VOLUME{01d9f41517ed676f-3a1800bd}\\WINDOWS\\SYSTEM32\\SVCHOST.EXE
1057		2024-03-06 01:07:57	\\VOLUME{01d9f41517ed676f-3a1800bd}\\WINDOWS\\SYSTEM32\\SVCHOST.EXE
1162		2024-03-06 01:07:57	\\VOLUME{01d9f41517ed676f-3a1800bd}\\WINDOWS\\SYSTEM32\\SVCHOST.EXE
166		2024-03-06 01:08:52	\\VOLUME{01d9f41517ed676f-3a1800bd}\\WINDOWS\\SYSTEM32\\CSRSS.EXE
234		2024-03-06 01:08:52	\\VOLUME{01d9f41517ed676f-3a1800bd}\\WINDOWS\\SYSTEM32\\DWM.EXE
284		2024-03-06 01:08:52	\\VOLUME{01d9f41517ed676f-3a1800bd}\\WINDOWS\\SYSTEM32\\FONTDRVHOST.EXE

AmCache – іске қосылған файлдар туралы мәліметтерді қамтитын деректер базасы. Ол файл жолын, өлшемін және хешін сақтайды, бұл бұрын орындалған, соның ішінде жойылған бағдарламаларды анықтауға мүмкіндік береді [3].

Деректер hive құрылымында сақталады және SHA-1 хештерін қамтиды, бұл компрометация индикаторларымен салыстыру үшін маңызды.

Prefetch және AmCache деректерін бірге талдау жүйедегі белсенділікті дәлірек анықтауға мүмкіндік береді.

Сурет 2. AmCache.hive құрылымы

Key name	# values	# subkeys	Last write times
Amcache.hive			2018-11-14 16:
{11517B7C-E79D-4e20-961B-75A811715ADD}	0	1	2018-11-14 16:
Root	0	15	2021-01-24 17:
DeviceCensus	1	17	2020-10-14 03:
DriverPackageExtended	3	0	2024-11-05 20:
InventoryApplication	3	41	2024-11-05 21:
InventoryApplicationAppV	1	0	2024-11-05 20:
InventoryApplicationFile	2	592	2024-11-05 21:
InventoryApplicationFramework	2	0	2024-11-05 21:
InventoryApplicationShortcut	1	0	2024-11-05 20:
InventoryDeviceContainer	3	12	2024-11-05 20:
InventoryDeviceInterface	3	1	2024-11-05 20:
InventoryDeviceMediaClass	3	0	2024-11-05 20:
InventoryDevicePnp	3	68	2024-11-05 20:
InventoryDeviceUsbHubClass	3	1	2024-11-05 20:
InventoryDriverBinary	3	0	2024-11-05 20:
InventoryDriverPackage	3	0	2024-11-05 20:
InventoryMiscellaneousUUPInfo	2	12	2018-12-12 07:

Пайдаланушы белсенділігінің артефактары: Jump Lists және оқиғалар журналдары

Бағдарламалардың іске қосылуын тіркейтін артефактардан бөлек, ақпараттық қауіпсіздік инциденттерін тергеу барысында пайдаланушының жүйедегі тікелей белсенділігін көрсететін деректер де маңызды рөл атқарады. Мұндай дереккөздерге Jump

Lists және Windows оқиғалар журналдары жатады, олар пайдаланушының файлдармен, қосымшалармен және жүйемен өзара әрекеттесуін талдауға мүмкіндік береді.

Jump Lists – Windows операциялық жүйесінің жақында ашылған файлдар мен жиі қолданылатын объектілер туралы ақпаратты сақтау механизмі. Бұл деректер автоматты түрде қалыптасады және нақты қосымшалармен байланысты болады. Jump Lists пайдаланушы жұмыс істеген файлдардың жолдары туралы мәліметтерді қамтиды, сондай-ақ оларға қол жеткізу реттілігін анықтауға мүмкіндік береді.

Цифрлық форензика тұрғысынан Jump Lists талдауы жүйеде қандай файлдар немесе құжаттар ашылғанын анықтауға мүмкіндік береді, тіпті олар кейін жойылған жағдайда да. Бұл әсіресе деректердің таралуы, зиянды құжаттарды пайдалану немесе ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізуге байланысты инциденттерді тергеуде маңызды. Сонымен қатар, Jump Lists деректері файлдардың белгілі бір қосымшалар арқылы іске қосылғанын көрсетуі мүмкін, бұл пайдаланушы белсенділігін қосымша растауға мүмкіндік береді [4].

Сурет 3. Jump Lists мазмұны

Name	Date modified	Type	Size
5d696d521de238c3	11/6/2024 12:35 AM	AUTOMATICDESTINATIONS-MS File	2 KB
5f7b5f1e01b83767	11/6/2024 12:35 AM	AUTOMATICDESTINATIONS-MS File	48 KB
7e4dca80246863e3	11/6/2024 12:35 AM	AUTOMATICDESTINATIONS-MS File	4 KB
9b9c9cd69c1c24e2b	11/6/2024 12:35 AM	AUTOMATICDESTINATIONS-MS File	44 KB
9f5c7755804b850a	11/6/2024 12:35 AM	AUTOMATICDESTINATIONS-MS File	5 KB
28c8b86deab549a1	11/6/2024 12:35 AM	AUTOMATICDESTINATIONS-MS File	7 KB
590aee7bdd69b59b	11/6/2024 12:35 AM	AUTOMATICDESTINATIONS-MS File	2 KB
b37f432fcc36ce3	11/6/2024 12:35 AM	AUTOMATICDESTINATIONS-MS File	12 KB
cf02284227526d80	11/6/2024 12:35 AM	AUTOMATICDESTINATIONS-MS File	2 KB
d06c94537ecae12	11/6/2024 12:35 AM	AUTOMATICDESTINATIONS-MS File	2 KB
dfe96461efccc568	11/6/2024 12:35 AM	AUTOMATICDESTINATIONS-MS File	2 KB
f01b4d95cf55d32a	11/6/2024 12:35 AM	AUTOMATICDESTINATIONS-MS File	62 KB
f18460fdd109990	11/6/2024 12:35 AM	AUTOMATICDESTINATIONS-MS File	3 KB
fa02aa2c575837a6	11/6/2024 12:35 AM	AUTOMATICDESTINATIONS-MS File	2 KB

Windows оқиғалар журналдары (Event Logs) да маңызды ақпарат көзі болып табылады. Олар операциялық жүйеде орын алатын оқиғаларды тіркейтін орталықтандырылған жүйе болып табылады. Журналдар пайдаланушылардың жүйеге кіруі мен шығуын, қызметтердің іске қосылуы мен тоқтатылуын, жүйелік қателерді, сондай-ақ қауіпсіздікке қатысты оқиғаларды қамтитын кең ауқымды әрекеттерді тіркейді.

Оқиғалар журналдарын талдау күмәнді белсенділікті анықтауға мүмкіндік береді, мысалы, жүйеге сәтсіз кіру әрекеттері, артықшылықтары бар есептік жазбаларды пайдалану, белгісіз процестердің іске қосылуы немесе жүйе конфигурациясының өзгеруі. Журналдарда сақталған уақыт белгілері оқиғалардың уақыттық тізбегін (timeline) құруда және деректерді басқа көздермен салыстыруда маңызды рөл атқарады [6].

Сурет 4. Windows оқиғалар журналдары

Кесте 2. Тергеуде қолданылатын негізгі Event ID

Event ID	Дереккөзі	Сипаттамасы	Тергеудегі маңызы
4624	Security	Жүйеге сәтті кіру	Аутентификация фактісін анықтау
4625	Security	Жүйеге сәтсіз кіру	Құпиясөзді іріктеу әрекеттерін анықтау
4688	Security	Процестің құрылуы	Күмәнді процестердің іске қосылуын анықтау
4689	Security	Процестің аяқталуы	Процестердің жұмыс уақытын талдау
4672	Security	Артықшылықтардың тағайындалуы	Әкімшілік құқықтардың қолданылуын анықтау
7045	System	Қызметтің орнатылуы	Жүйеде бекіну (persistence) әрекеттерін анықтау
1102	Security	Журналдың тазалануы	Іздерді жасыру белгісі
6005	System	Жүйенің іске қосылуы	Жүйенің қосылу уақытын анықтау
6006	System	Жүйенің өшірілуі	Жүйенің өшірілу уақытын анықтау

Jump Lists және оқиғалар журналдарын бірге талдау пайдаланушы әрекеттері мен жүйе күйін толық бағалауға мүмкіндік береді.

Қорытынды

Windows операциялық жүйесінің жүйелік артефакттары ақпараттық қауіпсіздік инциденттерін тергеуде маңызды цифрлық дәлелдер көзі болып табылады. Олар жүйе жұмысы барысында автоматты түрде қалыптасады және пайдаланушылар мен бағдарламалардың әрекеттері туралы мәліметтерді, тіпті оларды жасыру немесе жою әрекеттері болған жағдайда да сақтай алады.

Жүргізілген талдау аясында негізгі артефакттар қарастырылды, соның ішінде бағдарламалардың іске қосылуы туралы деректер (Prefetch және AmCache), пайдаланушы белсенділігі (Jump Lists), сондай-ақ Windows оқиғалар журналдары. Әрбір аталған дереккөз бағдарламалардың орындалуын, файлдарға қол жеткізуді және жүйедегі оқиғалар реттілігін анықтауға мүмкіндік береді.

Әртүрлі артефакттарды кешенді түрде қолдану тергеудің толықтығы мен дәлдігін арттырады. Бірнеше дереккөзден алынған ақпаратты салыстыру оқиғалардың уақыттық тізбегін қалпына келтіруге, аномальды белсенділікті анықтауға және жүйенің бұзылу белгілерін табуға мүмкіндік береді.

Осылайша, Windows жүйелік артефакттарын талдау цифрлық форензиканың ажырамас бөлігі болып табылады және ақпараттық қауіпсіздік инциденттерін тиімді тергеуде шешуші рөл атқарады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Carrier B. File System Forensic Analysis. – Boston: Addison-Wesley, 2005. – 600 p.
2. Carvey H. Windows Forensic Analysis Toolkit. – 4th ed. – Cambridge: Syngress, 2014. – 736 p.
3. Casey E. Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers and the Internet. – 3rd ed. – London: Academic Press, 2011. – 800 p.
4. Dolan-Gavitt B. The Forensic Analysis of the Windows Registry // Digital Investigation. – 2008. – Vol. 5. – P. S26–S32.
5. Yoo B., Kim J., Kim D. Windows Prefetch Analysis for Digital Forensics // Journal of Digital Forensics, Security and Law. – 2013. – Vol. 8, №3. – P. 27–42.
6. Kent K., Chevalier S., Grance T., Dang H. Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response (NIST SP 800-86). – Gaithersburg: NIST, 2006. – 121 p.